

WAYS TO STRENGTHEN PATRIOTICAL EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Mirbabayev Rustam Alimdjanovich

Teacher of technical school No.
3 of the Orta Chirchik district

Abstract: This article covers the issues of deep integration of national values into the educational process and the effective use of innovative pedagogical approaches in educational institutions. It analyzes the theoretical foundations and practical mechanisms of educating the younger generation in the spirit of patriotism, national pride and civic responsibility. It also shows ways to increase the effectiveness of education by combining historical heritage, spiritual values and modern information and communication technologies in the lesson process. The article contains scientific and practical recommendations aimed at strengthening the awareness of national identity and a sense of loyalty to the Motherland in the education system based on innovative methods.

Keywords: Patriotic education, national values, innovative pedagogy, educational process, spiritual education, civic responsibility, historical heritage, pedagogical technologies, youth policy, national identity.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida milliy qadriyatlarni o'quv jarayoniga chuqur integratsiya qilish hamda innovatsion pedagogik yondashuvlardan samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Unda yosh avlodni vatanparvarlik, milliy g'urur va fuqarolik mas'uliyati ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, dars jarayonida tarixiy meros, ma'naviy qadriyatlar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini uyg'unlashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Maqola ta'lim tizimida innovatsion metodlar asosida milliy o'zlikni anglash va Vatanga sadoqat tuyg'usini mustahkamlashga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Kalit soʻzlar: Vatanparvarlik tarbiyasi, milliy qadriyatlar, innovatsion pedagogika, taʼlim jarayoni, maʼnaviy tarbiya, fuqarolik masʼuliyati, tarixiy meros, pedagogik texnologiyalar, yoshlar siyosati, milliy oʻzlik.

Globalashuv jarayonlari kuchayib borayotgan bugungi davrda yosh avlodni milliy qadriyatlar, tarixiy meros va yurt taqdiriga daxldorlik ruhida tarbiyalash dolzarb vazifaga aylandi. Vatanparvarlik – bu shunchaki balandparvoz shior emas, balki ona yurtga muhabbat, uning taraqqiyoti uchun masʼuliyatni his etish, milliy manfaatlarni himoya qilishga tayyorlikdir. Taʼlim muassasalari esa ana shu tuygʻularni shakllantirishda muhim ijtimoiy institut hisoblanadi.

Vatanparvarlik – bu oʻz xalqining tarixi, tili, madaniyati va anʼanalariga hurmat bilan qarash, ularni asrab-avaylash va rivojlantirishga hissa qoʻshishdir. Oʻzbekiston sharoitida bu tushuncha milliy istiqlol gʻoyasi, maʼnaviy qadriyatlar va fuqarolik masʼuliyati bilan chambarchas bogʻliq.

Yurtimizda qabul qilingan taʼlim va tarbiya sohasidagi islohotlar, xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab taʼlimi vazirligi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan dasturlar yoshlarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga qaratilgan. Taʼlim tizimida vatanparvarlik tarbiyasini samarali yoʻlga qoʻyish uchun milliy qadriyatlarni oʻquv jarayonining ajralmas qismiga aylantirish zarur. Bu jarayon faqat alohida fan doirasida emas, balki barcha fanlar mazmuni va tarbiyaviy ishlar orqali kompleks tarzda amalga oshirilishi lozim. Milliy qadriyatlarni integratsiya qilish deganda, oʻquv dasturlariga xalqimizning boy tarixi, urf-odatlarini, anʼanalari, buyuk ajdodlarimiz merosini tizimli ravishda singdirish tushuniladi. Masalan, tarix va adabiyot darslarida Amir Temur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulugʻbek kabi siymolarning ilmiy va maʼnaviy merosini chuqur oʻrganish oʻquvchilarda milliy faxr tuygʻusini shakllantiradi. Shuningdek, ona tili, musiqa, tasviriy sanʼat kabi fanlarda xalq ogʻzaki ijodi, milliy kuy-qoʻshiqlar, amaliy sanʼat namunalari bilan tanishtirish orqali yoshlarning estetik didi va

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-2, 2026

ma'naviy dunyoqarashi boyitiladi. Bunday yondashuv o'quvchilarda o'zlikni anglash, tarixiy xotiraga hurmat va Vatanga sadoqat tuyg'ularini mustahkamlaydi. Milliy qadriyatlarni integratsiya qilish jarayoni faqat nazariy ma'lumot berish bilan cheklanib qolmasligi, balki amaliy tadbirlar-ochiq darslar, ma'naviy-ma'rifiy kechalar, muzey va tarixiy obidalarga sayohatlar orqali mustahkamlanishi lozim.

Zamonaviy ta'lim innovatsion metodlarsiz samarali bo'la olmaydi. Bugungi kunda interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, loyiha asosida o'qitish, muammoli vaziyatlar yaratish kabi usullar o'quvchilarning faolligini oshiradi. Interaktiv texnologiyalar yordamida virtual muzey sayohatlari, hujjatli filmlar, taqdimotlar tashkil etish orqali tarixiy va madaniy merosni jonli va qiziqarli tarzda yetkazish mumkin. Raqamli platformalar orqali o'quvchilar o'z fikrini erkin bayon etish, bahs-munozaralarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Innovatsion yondashuvlarning asosiy maqsadi — o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirishdir. Ana shundagina milliy qadriyatlar chuqur anglanadi va shaxsiy e'tiqod darajasiga ko'tariladi.

Xulosa.

Milliy qadriyatlarni o'quv jarayoniga chuqur integratsiya qilish va innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish bir-birini to'ldiruvchi jarayonlardir. An'anaviy ma'naviy meros zamonaviy metodlar bilan uyg'unlashgandagina ta'lim samaradorligi oshadi. Natijada, Vatanga sadoqatli, mustaqil fikrlaydigan va yuksak ma'naviyatli yosh avlodni tarbiyalash imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. Ta'lim to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. – 2020-yil 23-sentabr.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – Toshkent, 1997.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi. Me’yoriy-uslubiy hujjatlar to‘plami.
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Ta’lim sohasiga oid metodik tavsiyalar.
7. Shavkat Mirziyoyev. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent, 2021.
8. I.A. Karimov. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent, 2008.
9. Abdulla Avloniy. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent, 1913.

